

La magna obra “Paseo 5 de Febrero” en Querétaro

The great work “Paseo 5 de Febrero” in Querétaro

DOI:

Ruth Sarai Soto Balderas

Fecha de recepción: 3 de diciembre de 2023

[HTTPS://ORCID.ORG/0009-0009-6133-338X](https://orcid.org/0009-0009-6133-338X)

Fecha de aprobación: 8 de enero de 2024

El trabajo actual es el resultado de la materia de Fotodocumental impartida dentro de la Licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Estas fotografías son una parte del trabajo fotográfico titulado “Gente cansada; gran ciudad”, las cuáles fueron tomadas entre agosto y noviembre del año 2023 en la ciudad de Santiago de Querétaro.

El propósito de este trabajo es exponer los contrastes presentes en la ciudad, y a su vez, mostrar una de las dos caras que tiene Querétaro, de las cuales usualmente se enfatiza solo una. Se busca evidenciar el estado actual del lugar y dejar registro de los acontecimientos durante la realización de la obra “Paseo 5 de febrero”, la cual consiste en una reingeniería de la avenida principal de la ciudad. Además, se pretende reflejar algunas experiencias y situaciones que la ciudadanía queretana ha tenido que enfrentar. El trabajo tiene como objetivo poner énfasis en cómo se vive esta obra, concebida bajo la premisa de mejorar la ciudad y ayudar a sus habitantes.

Este trabajo se apoya en elementos del subgénero de la ciencia ficción llamado “Cyberpunk”. Se utiliza la estética de este género, en este caso, imágenes que buscan emular un estilo futurista y tecnológico mediante el uso de luces, colores neones, locaciones nocturnas, paisajes desérticos y grandes estructuras. También se aborda el concepto de “High tech, Low life”, frecuentemente utilizado en este subgénero de la ciencia ficción. Este concepto implica una crítica sobre cómo se lleva a cabo el desarrollo de las ciudades, mostrando lugares inmensos de supuesto progreso, pero a través de la destrucción, donde los principales afectados son los individuos.

Se reconoce que los cambios en las ciudades son necesarios e indispensables, ya que deben estar en consonancia con el crecimiento de la población para garantizar una infraestructura que satisfaga las necesidades de la ciudadanía. El crecimiento, avance y modernización de la ciudad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas siempre debe ser una de las prioridades y fines de los gobiernos en turno.

Universidad Autónoma de Querétaro - México // rsoto24@alumnos.uaq.mx

Por esta razón, cualquier acción tomada desde este enfoque debe ser reflexionada y planeada cuidadosamente para ejecutarse de la mejor forma posible, evitando situaciones que perjudiquen más de lo que beneficien. El gobierno debe considerar a las personas desde el principio y en todo momento, pensando en quienes son los destinatarios de las obras gubernamentales que se llevan a cabo.

"Este trabajo se apoya en elementos del subgénero de ciencia ficción llamado 'Cyberpunk'"

High tech, Low life

"...exponer los contrastes presentes en la ciudad, y a su vez, mostrar una de las dos caras que tiene Querétaro"

"El gobierno debe considerar a las personas... pensando en quiénes son los destinatarios de las obras"

